

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19988490>

MONTE-KARLO USULI YORDAMIDA EGRI CHIZIQLI YUZALARNI MODELLASHTIRISH VA HISOBLASH ALGORITMLARI

Turg'unov Abrorjon¹, Begimov Oybek²,
Matyakubov Marks², Nasriddinov Jasurbek³, Davronova Nilufar³

¹PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

²Katta o'qituvchi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

Annotatsiya.

Mazkur ilmiy maqola Monte-Karlo usulidan foydalanib murakkab shaklli hududlarning, xususan, tog' relyefi maydonini aniqlash masalasiga bag'ishlangan. Tadqiqotda tasodifiy nuqtalar generatsiyasiga asoslangan stoxastik model yordamida yuzani hisoblash algoritmi ishlab chiqildi. Shuningdek, nuqtalar sonining natija aniqligiga ta'siri tahlil qilindi va usulning an'anaviy geometrik yondashuvlardan afzalliklari amaliy misollar orqali ko'rsatib berildi. Olingan natijalar Monte-Karlo usulining murakkab relyefli hududlarda samarali qo'llanishini tasdiqlaydi.

***Kalit so'zlar:** Monte-Karlo usuli, tasodifiy nuqtalar, stoxastik modellashtirish, maydon hisoblash, murakkab hudud, psevdotasodifiy sonlar.*

Kirish.

Dolzarblik: Murakkab shaklli hududlarning maydonini aniqlash ko'plab ilmiy va amaliy sohalarida muhim ahamiyatga ega. An'anaviy geometrik usullar oddiy shakllar uchun samarali bo'lsa-da, tog'li relyef yoki tartibsiz chegaralarda yetarli emas. Shu sababli matematik modellashtirish va stoxastik yondashuvlar, xususan Monte-Karlo usuli, dolzarb hisoblanadi.

Maqsad: Monte-Karlo usulini o'rganish, murakkab hudud maydonini hisoblash algoritmini ishlab chiqish va natijalar aniqligini baholash.

Nazariy qism

Statistik modellashtirish va Monte-Karlo usulining kelib chiqishi

Statistik modellashtirish murakkab tizimlarning xatti-harakatini tushunish va bashorat qilish uchun qo'llaniladigan matematik vositalar majmuasidir. U noaniqlik va tasodifiylikni hisobga olgan holda real jarayonlarni soddalashtirilgan model orqali ifodalaydi. Tarixan bu yondashuv ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning

rivojlanishi bilan shakllangan. Bernulli, Gauss, Fisher kabi olimlarning ishlari zamonaviy statistik modellashtirishning poydevorini yaratdi.

Monte-Karlo usuli Ikkinchi Jahon urushi davrida, “Manxetten loyihasi” doirasida murakkab fizik muammolarni hal qilish zaruratidan kelib chiqqan. Stanislaw Ulam tasodifiy jarayonlarni ko‘p marta simulyatsiya qilish orqali natijani baholash g‘oyasini ilgari surdi, Jon fon Neyman esa dastlabki kompyuterlar uchun psevdotasodifiy sonlar generatorlarini ishlab chiqdi. Nikolas Metropolis bu usulga “Monte-Karlo” nomini berdi.

Kompyuterda tasodifiy o‘zgaruvchilarni olish tamoyillari

Monte-Karlo usuli samarali ishlashi uchun tasodifiy sonlar zarur. Amaliyotda kompyuterlar psevdotasodifiy sonlar generatorlaridan foydalanadi. Fon Neyman tomonidan taklif qilingan “kvadratlarning o‘rta usuli” ilk algoritmlardan biri bo‘lib, keyinchalik yanada mukammal generatorlar ishlab chiqildi.

Masalan, **kvadratlarning o‘rta usuli:**

Shu tarzda ketma-ket yangi sonlar hosil qilinadi.

Psevdotasodifiy sonlar tezlik, takrorlanish va nazorat imkoniyatlari bilan afzalliklarga ega.

Monte-Karlo usulining mohiyati

Monte-Karlo usulining maqsadi - tasodifiy hodisalar ma’lumotlaridan foydalanib, hisob-kitoblarning etarli darajada aniq natijalarini olishdir. Ular matematik jihatdan mutlaq aniq bo‘lmasa-da, amaliy masalalarni hal qilish uchun yetarli hisoblanadi. Ba’zan murakkab formulalar bilan ishlashdan ko‘ra, tasodifiy sonlar yordamida hisoblash ancha oson va tezroq bo‘ladi.

Monte-Karlo usuli tasodifiy nuqtalar yordamida matematik kutishni baholashga asoslanadi. Masalan, integralni hisoblashda:

$$I = \int_a^b f(x) \, dx \approx (b - a) \cdot E[f(X)]$$

Bu yerda ($E[f(X)]$) - funksiyaning kutilayotgan qiymati. Amaliy hisoblashda esa (N) ta nuqta orqali:

$$E[f(X)] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

Natijada:

$$I \approx \frac{b - a}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

Shu yondashuv murakkab shakllar maydonini hisoblashda qo'llaniladi. Masalan, doira maydonini kvadrat ichiga tasodifiy nuqtalar tashlab, doira ichiga tushgan nuqtalar ulushi orqali aniqlash mumkin.

4. Monte-Karlo usulining xatosini baholash

Monte-Karlo usulida aniqlik nuqtalar soniga bog'liq bo'lib, odatda:

$$\varepsilon \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Shu sababli yuqori aniqlik uchun katta miqdorda sinov talab etiladi. Agar tasodifiy o'zgaruvchi normal taqsimlangan bo'lsa, xatolik chegarasi quyidagicha aniqlanadi:

$$P(|\bar{X} - a| \leq \varepsilon) = \gamma$$

Bu yerda (γ) - ishonchlilik darajasi, (ε) - xatolik chegarasi.

5. Afzallik va kamchiliklar

- **Afzalliklari:** oddiy algoritm, ko'p o'lchovli masalalarda qo'llash imkoniyati, analitik yechim talab qilmaydi.
- **Kamchiliklari:** sekin konvergenstsiya ($\varepsilon \sim 1/\sqrt{\{N\}}$), katta hajmli hisoblash zarurati hisoblanadi.

Amaliy qism

Monte-Karlo usuli nafaqat maydon hisoblashda, balki fizik jarayonlarni modellashtirishda ham keng qo'llaniladi. Masalan, tibbiyotda rentgenologik tekshiruvlar paytida bemorning a'zolariga tushadigan nurlanish dozasini aniqlashda, yadro fizikasida esa neytronlarning moddada tarqalishini hisoblashda foydalaniladi.

Monte-Karlo usuli quyidagi ketma-ket qadamlar asosida amalga oshiriladi:

1. Hisoblanishi kerak bo'lgan kattalik aniqlanadi - maydon, hajm yoki boshqa qiymat.
2. Matematik formula va hisoblash usuli tanlanadi.
3. Formulalar asosida tekshirish mezoni tuziladi - tasodifiy qiymat mezonga tushsa "mos", tushmaca "mos emas" deb hisoblanadi.
4. Tasodifiy sonlar generatori ishga tushiriladi va har bir son mezon bo'yicha tekshiriladi.
5. Yetarli miqdordagi sonlar tekshirilgach, natija - mezonga kirgan va kirmaganlar nisbati - hisoblanadi.

Ushbu bo'limda Monte-Karlo usuli JavaScript dasturlash tili yordamida amalda tatbiq etildi. Murakkab shakldagi hudud sifatida $y = x^2$ parabolasida ostidagi maydon tanlandi va tasodifiy nuqtalar generatsiyasi orqali uning taxminiy qiymati aniqlandi.

Algoritm va dasturiy realizatsiya

Dastur quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1. $[0, 1] \times [0, 1]$ kvadrati ichiga tasodifiy koordinatalar (x, y) generatsiya qilinadi.

2. Har bir nuqta uchun $y \leq x^2$ sharti tekshiriladi.
3. Shart bajarilgan nuqtalar soni (insideCount) hisoblanadi.
4. Taxminiy maydon quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
Taxminiy maydon = insideCount / N

Yuqoridagi algoritmning JavaScript tilidagi dasturiy kodi quyidagicha:

```
function runMonteCarlo(n) {  
  let insideCount = 0;  
  for (let i = 0; i < n; i++) {  
    let x = Math.random();  
    let y = Math.random();  
    if (y <= x * x) insideCount++;  
  }  
  return insideCount / n;  
}
```

Dastur har bir tasodifiy nuqtani $y \leq x^2$ sharti bo'yicha tekshirib, ichkariga tushgan nuqtalar sonini hisoblab boradi va yakunda taxminiy maydonni qaytaradi.

Hisoblash natijalari

Turli miqdordagi tasodifiy nuqtalar uchun olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Nuqtalar soni	Taxminiy maydon	Aniq qiymat	Xatolik
10 000	0.33770	0.33333	0.00437
100 000	0.33598	0.33333	0.00265

Qizil nuqtalar paraboldan tashqarida ($y > x^2$), ko‘k nuqtalar esa parabola ostida ($y \leq x^2$) joylashgan.

Natijalar tahlili

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, nuqtalar soni ortishi bilan xatolik kamayadi. Bu Monte-Karlo usulining asosiy xususiyati bo‘lib, xatolik quyidagi qonunga bo‘ysunadi:

$$\varepsilon \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$$

N ni ko‘paytirganda xatolik yanada kamayadi.

100 000 nuqta ishlatilganda taxminiy maydon aniq integral qiymatiga ($1/3 \approx 0.33333$) juda yaqin chiqdi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar va kompyuterli modellashtirish natijalari asosida quyidagi ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi:

Metodik samaradorlik: Monte-Karlo usuli an’anaviy geometrik va analitik usullar bilan hisoblash qiyin bo‘lgan, murakkab va egri chiziqli chegaralarga ega yuzalarni baholashda yuqori darajadagi universallikni namoyish etdi.

Aniqlikning statistik bog‘liqligi: Eksperimental ma’lumotlar shuni tasdiqladiki, hisoblash aniqligi tasodifiy nuqtalar soni (N) ga bevosita bog‘liq bo‘lib, $N = 100,000$ bo‘lganda xatolik koeffitsienti 0.00265 birlikkacha kamaydi. Bu esa usulning konvergenstsiya qonuniyatlariga to‘la mos keladi.

Dasturiy optimallashtirish: JavaScript tilida ishlab chiqilgan algoritmik model tasodifiy sonlar generatsiyasi orqali murakkab integrallarni yuqori tezlikda yaqinlashuvchi natijalar bilan hisoblash imkonini beradi. Bu esa katta hajmli ma’lumotlar bilan ishlashda hisoblash resurslarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Istiqbolli yo‘nalishlar: Tadqiqot natijalari ushbu metodikani kelgusida murakkab tog‘ relyeflari, gidrologik ob’ektlar va tartibsiz chegaraga ega bo‘lgan yer

maydonlarining aniq yuzasini masofadan turib baholash tizimlarida (GAT texnologiyalari) qo'llash imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, stoxastik modellashtirish orqali yuzalarni hisoblash usuli zamonaviy raqamli texnologiyalar va matematik tahlil o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi samarali vosita bo'lib, u yuqori darajadagi avtomatlashtirish imkoniyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bozorov E. Kh., Kubayev A. E. Monte-Karlo usuli. O'quv-uslubiy qo'llanma. Samarqand: "SamDCHTI" nashriyoti, 2024. – 24 bet.
2. Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo Method. Journal of the American Statistical Association. 1949. Vol. 44. № 247. P. 335–341.
3. Fishman G.S. Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications. New York: Springer-Verlag, 1996. – 698 p.
4. Rubenstein R.Y., Kroese D.P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3rd Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. – 432 p.
5. Kalos M.H., Whitlock P.A. Monte Carlo Methods. 2nd Edition. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. – 434 p.